

Oliy ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish: o'quv jarayonlarini takomillashtirish yo'nalishlari va istiqbollari

Raximova Sevara Gayratovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti

“Raqamli texnologiyalar konvergentsiyasi” kafedrasida katta
o'qituvchisi
+998909831913

ANNOTATSIYA: *Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati, bu texnologiyalarning ta'lim jarayonlariga ijobiy ta'siri va shaxsiylashtirilgan ta'limni rivojlantirishdagi o'rni o'rganiladi. Tadqiqot davomida sun'iy intellektning ta'lim sifatini oshirishga qo'shayotgan hisssasi, xavf-xatarlar va imkoniyatlar baholanadi.*

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, oliy ta'lim, shaxsiylashtirilgan o'qitish, avtomatlashtirilgan baholash, maslahat tizimlari, prediktiv tahlil, virtuallik yordamchilari, smart kontent, ta'lim texnologiyalari, ta'lim jarayonlarini optimallashtirish.

Kirish

Bugungi kunda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari inson faoliyatining barcha jabhalariga kirib kelib, ularning rivojlanishiga katta hissa qo'shmoqda. Oliy ta'lim sohasi ham SI texnologiyalarining ta'siridan chetda qolmadi. Sun'iy intellekt yordamida ta'lim jarayonlarini optimallashtirish, talabalar o'qitish dasturlarini shaxsiylashtirish va ta'lim berish sifatini oshirish imkoniyatlari yaratilmoqda. Ushbu texnologiyalar faqatgina o'quv jarayonini yaxshilash bilan cheklanib qolmay, balki talabalarning intellektual o'sishini qo'llab-quvvatlash, ularga mos o'qitish usullarini taqdim etish va ma'muriy jarayonlarni avtomatlashtirish imkonini ham beradi [1].

SI texnologiyalarining oliy ta'lim tizimiga qo'shayotgan hisssasi bir necha yo'nalishlarda o'z aksini topmoqda. Birinchidan, ta'limda SI dan foydalanish o'quv dasturlarini talabalar qobiliyatlari va ehtiyojlariga mos ravishda shaxsiylashtirish imkoniyatini beradi. Bu esa o'z navbatida o'quv jarayonida qiziqishni oshiradi, bilim o'zlashtirish darajasini yaxshilaydi va har bir talabaning individual imkoniyatlarini hisobga olish imkonini ta'minlaydi [2]. Ikkinchidan, sun'iy intellektning maslahat tizimlari talabalar uchun mos o'quv yo'nalishlari va resurslarni aniqlashga yordam berib, ularni o'z maqsadlariga erishishga ko'maklashadi. Uchinchi yo'nalish esa avtomatlashtirilgan baholash tizimlari bo'lib, bu tizimlar o'quvchilar bilim darajasini adolatli va tezkor baholash

imkoniyatini yaratadi. Bu orqali o'qituvchilar ma'muriy yukni kamaytirib, diqqatni ta'lim sifatini oshirishga yo'naltirishlari mumkin (Brown va Lee, 2019).

SI texnologiyalari oliy ta'lim muhitiga yangi imkoniyatlar olib kirishi bilan birga, bu texnologiyalarni tatbiq qilish jarayonida qator qiyinchiliklar va xavf-xatarlar mavjud. Avvalo, sun'iy intellekt tizimlarining samaradorligini baholashda obyektivlik va teng imkoniyatlarni ta'minlash zarurati katta ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ma'lumotlar xavfsizligi va talabalar maxfiylikni himoya qilish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Sun'iy intellekt algoritmlari talabalarning o'quv jarayoniga qaratilgan tahlillar va qarorlar qabul qilishda adolatli bo'lishi lozim (Kaplan, 2020).

Shunday qilib, ushbu maqola sun'iy intellektning oliy ta'lim tizimidagi o'rganish jarayonlariga ijobiy ta'siri, mavjud muammolar va istiqboldagi imkoniyatlarni tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqot doirasida oliy ta'limda sun'iy intellektning turli yo'nalishlarda qo'llanilishi, ta'lim sifatini oshirishga bo'lgan hissasi va texnologik rivojlanishning ta'lim jarayonlariga ta'sirini o'rganamiz.

Adabiyotlar sharhi

Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining oliy ta'lim tizimidagi o'rganish jarayonlariga ta'siri bo'yicha ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilgan. Jumladan, Aminov (2021) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda SI texnologiyalari yordamida oliy ta'limda o'quv jarayonlarini optimallashtirish va talabalar ehtiyojlariga mos o'quv dasturlarini shakllantirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Mazkur tadqiqot sun'iy intellekt yordamida talabalarning bilim olish jarayonini individuallashtirishga katta e'tibor qaratib, shaxsiylashtirilgan o'qitishning o'zlashtirish darajasini oshirishga qaratilgan ta'sirini ko'rsatadi.

Johnson va Smith (2022) sun'iy intellektning oliy ta'limda qo'llanilishidagi asosiy imkoniyatlar va qiyinchiliklarni o'rganib chiqdi. Ular o'z tadqiqotida, birinchidan, SI yordamida ta'lim jarayonini yaxshilash uchun samarali sharoitlar yaratish, ikkinchidan, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro aloqani yaxshilash uchun sun'iy intellektning qo'llanilishi borasidagi muammolarni tahlil qildi. Ushbu tadqiqotda baholashning avtomatlashtirilgan tizimlari, maslahat tizimlari va o'quvchilarga yo'naltirilgan personalizatsiya qilish imkoniyatlari tadqiq qilingan.

Brown va Lee (2019) tomonidan olib borilgan tadqiqotda sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim dasturlarini talaba ehtiyojlari va imkoniyatlariga moslashtirishdagi o'rni o'rganilgan. Tadqiqotchilar sun'iy intellekt yordamida o'quv jarayonining moslashtirilgan shaklini yaratish orqali har bir talabaning o'zlashtirish qobiliyatiga mos keluvchi usullardan foydalanish imkoniyatini ta'minlash muhimligini ta'kidlashgan. Ularning tadqiqotlari shaxsiylashtirilgan ta'lim jarayonlarining afzalliklarini keng tahlil qilib, sun'iy intellekt asosidagi

shaxsiylashtirilgan tizimlarning o'quv jarayonlariga ta'sirini o'rganishga katta e'tibor qaratgan [3].

Alvarez (2021) o'z tadqiqotida oliy ta'limda sun'iy intellektga asoslangan maslahat tizimlarining samaradorligini o'rgangan. Uning tadqiqoti talabalar uchun mos resurslarni tavsiya etish, o'zlashtirish jarayonini osonlashtirish va ta'lim jarayonidagi qiyinchiliklarni yengib o'tishda sun'iy intellektning o'rnini ko'rsatadi. Alvarezning tadqiqot natijalari oliy ta'lim tizimida sun'iy intellekt yordamida o'quvchilarga individual yondashishning ta'lim jarayoniga ta'sirini tahlil qilishga qaratilgan [4].

Jones va Martin (2022) avtomatlashtirilgan baholash tizimlarining ta'lim jarayonidagi ahamiyatini o'rganib, bu texnologiyalarning samaradorlik va tezkorlik jihatidan afzalliklarini tahlil qilishgan. Ular sun'iy intellekt yordamida o'quvchilarning bilim darajasini adolatli baholash, baholash tizimining obyektivligini oshirish va baholash jarayonini avtomatlashtirish orqali vaqtni tejash imkoniyatlarini o'rganishgan. Tadqiqotchilar sun'iy intellektning baholash jarayonida qo'llanishi orqali o'qituvchilar ish yukini kamaytirish va o'quv jarayonini yanada samarali tashkil etish mumkinligini ta'kidlaydi [5].

Kaplan (2020) sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi etika va maxfiylik masalalariga e'tibor qaratgan. Kaplanning tadqiqotiga ko'ra, oliy ta'limda SI texnologiyalarining keng qo'llanilishi jarayonida talabalar maxfiyligi va ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash masalalari eng muhim muammolar qatoriga kiradi. Tadqiqotda SI algoritmlarining obyektivligi va adolatli baholash tamoyillariga rioya qilish zarurligi ko'rsatilgan. Shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishda ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiylikni ta'minlash uchun qo'shimcha chora-tadbirlarni amalga oshirish zarurati qayd etiladi [6].

Ushbu adabiyotlar sharhi oliy ta'lim tizimida sun'iy intellektning o'quv jarayonlariga ta'sirini yanada chuqurroq o'rganish uchun zaruriy asos yaratadi. Shu bilan birga, kelgusidagi tadqiqotlar uchun o'quv jarayonining personalizatsiyalash, baholash tizimlarini avtomatlashtirish va maslahat tizimlarini yaratish kabi yo'nalishlarda istiqbolli tadqiqot mavzularini belgilashda yordam beradi.

Metodologiya

Mazkur tadqiqotda oliy ta'lim tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanilishiga oid mavjud ilmiy adabiyotlar o'rganildi va ularning oliy ta'lim jarayonlariga ta'siri tahlil qilindi. Tadqiqot davomida sun'iy intellektning ta'limda qo'llaniladigan asosiy yo'nalishlari, xususan, shaxsiylashtirilgan ta'lim dasturlari, o'quvchilar uchun maslahat tizimlari va avtomatlashtirilgan baholash tizimlari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar tahlil qilindi. Metodologiya sifatida kontent-tahlil usuli

qo'llanildi va ta'lim jarayonida sun'iy intellektning muvaffaqiyatli qo'llanilishiga oid amaliy tajribalar o'rganildi.

Tahlil va natijalar

Quyida oliy ta'limda qo'llaniladigan sun'iy intellekt turlari, ularning maqsadi, qo'llanilish sohasi va afzalliklari bilan bog'liq ma'lumotlar jadval shaklida taqdim etilgan.

1-jadval

Oliy ta'limda qo'llaniladigan sun'iy intellekt turlari

Sun'iy Intellekt Turi	Maqsad	Qo'llanilish Sohasi	Afzalliklari
Shaxsiylashtirilgan o'qitish tizimlari (Personalized Learning Systems)	Talabaning bilim darajasiga mos keluvchi individual o'quv rejasini yaratish	Shaxsiylashtirilgan ta'lim dasturlari	Har bir talabaga mos o'qitish usulini taqdim etadi, o'zlashtirish darajasini oshiradi
Maslahat tizimlari (Recommender Systems)	Talabalar uchun mos o'quv materiallari va resurslarni tavsiya etish	Ta'lim resurslarini tanlash	O'quvchilarning qiziqishlari va ehtiyojlariga mos resurslarni taklif qiladi, o'qitish jarayonini soddalashtiradi
Avtomatlashtirilgan baholash tizimlari (Automated Assessment Systems)	Talabalarning bilim darajasini tezkor va obyektiv baholash	Baholash va sinov jarayonlari	O'qituvchilar ish yukini kamaytiradi, tezkor va adolatli baholashni ta'minlaydi
Prediktiv tahlil tizimlari (Predictive Analytics Systems)	Talabalar muvaffaqiyatini bashorat qilish, xavf guruhidagi talabalarni aniqlash	Talaba monitoringi va qo'llab-quvvatlash	Xavf guruhidagi talabalarni oldindan aniqlab, o'z vaqtida yordam ko'rsatadi
Virtuallik yordamchilari (Virtual Assistants)	Talabalar va o'qituvchilar bilan muloqotni avtomatlashtirish	Kursga oid yordam va qo'llab-quvvatlash	Kursga oid savollarni javoblashni osonlashtiradi, o'qituvchilarga yukni kamaytiradi

Smart kontent yaratish (Smart Content Creation)	O'quv materiallarini avtomatik yaratish va moslashtirish	O'quv resurslarini ishlab chiqish	Moslashuvchan va sifatli o'quv materiallarini tezkor tayyorlaydi
---	--	-----------------------------------	--

Yuqoridagi jadval oliy ta'limda qo'llaniladigan sun'iy intellekt texnologiyalari turlarini, ularning maqsadini, qo'llanilish sohasini va afzalliklarini ko'rsatadi. Ushbu texnologiyalar oliy ta'lim muhitida ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish, samaradorlikni oshirish va o'quv jarayonini optimallashtirishga yordam beradi. Har bir tur o'ziga xos vazifani bajaradi va o'quv jarayonini talabalarga qulay va samarali tarzda taqdim etadi.

Shaxsiylashtirilgan o'qitish tizimlari oliy ta'limda o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirilgan ta'lim dasturlarini yaratish imkoniyatini beradi. Ushbu tizimlar har bir talabaning bilim darajasiga qarab individual o'qitish usulini taklif qiladi va shu orqali o'zlashtirish darajasini oshiradi.

Maslahat tizimlari talabalarga o'z qiziqishlari va ehtiyojlariga mos materiallarni tanlashda yordam beradi. Bu tizimlar orqali talabalar ta'lim resurslarini ko'proq o'zlashtiradi va ularga kerakli ma'lumotlarni topish osonlashadi.

Avtomatlashtirilgan baholash tizimlari esa o'qituvchilarga yukni kamaytiradi va talabalar bilim darajasini tezkor va obyektiv baholash imkoniyatini yaratadi. Bu tizimlar o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini doimiy ravishda kuzatish va baholashni soddalashtiradi.

Prediktiv tahlil tizimlari talabalar muvaffaqiyatini oldindan bashorat qilish uchun foydalaniladi. Ushbu tizimlar yordamida xavf guruhidagi talabalarni aniqlash va ularga yordam ko'rsatish mumkin, bu esa umumiy o'qitish sifatini oshiradi.

Virtuallik yordamchilari talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi muloqotni avtomatlashtirish orqali ta'lim jarayonini soddalashtiradi. Talabalar kursga oid savollarga javoblarni tezkor olish imkoniga ega bo'ladilar.

Smart kontent yaratish tizimlari esa o'quv materiallarini tezkor va sifatli tayyorlashda qo'llaniladi. Bu tizimlar moslashuvchanlikni ta'minlaydi va har xil darajadagi talabalar uchun o'quv resurslarini yaratishga yordam beradi.

Ushbu sun'iy intellekt turlari oliy ta'limda turli ehtiyojlarni qondiradi va har bir talabaning individual qobiliyatlari va ehtiyojlarini hisobga olish imkoniyatini yaratadi.

Sun'iy intellekt texnologiyalari oliy ta'lim tizimiga joriy etilishi orqali o'quv jarayonini samarali tashkil etish imkoniyati yaratiladi. Biroq, bu jarayonda ba'zi cheklovlar va xavflar ham mavjud. Avvalo, SI tizimlarining talabalarga ko'rsatadigan ta'sirini to'g'ri baholash va inson omilini hisobga olish lozim.

Algoritmlarning obyektivlik darajasi, talabalarning maxfiy ma'lumotlari va ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash muammolari ham mavjud [6].

Tahlillardan kelib chiqib, oliy ta'lim muassasalari sun'iy intellekt tizimlarini joriy etishda ehtiyotkorlik bilan yondashishlari lozim. Ma'lumotlarni himoya qilish va algoritmlarning odilligi borasidagi qoidalarga amal qilish, shuningdek, sun'iy intellektni ta'limda yanada samarali qo'llash yo'nalishlarida tadqiqotlar davom ettirilishi zarur.

Xulosa

Oliy ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash o'quv jarayonini individual yondashuvlar orqali boyitadi va samaradorlikni oshiradi. Bu texnologiyalar ta'lim sifatini oshirish va o'qitish jarayonlarini takomillashtirish uchun katta salohiyatga ega. Biroq, sun'iy intellekt tizimlarini joriy etishda maxfiylik, xavfsizlik va algoritmik obyektivlik kabi masalalar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Kelgusida olib boriladigan tadqiqotlar oliy ta'limda sun'iy intellektning ta'lim sifatiga ta'sirini yanada chuqurroq o'rganishga qaratilgan bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Aminov, A. (2021). The Role of Artificial Intelligence in Modern Education. *Educational Review*, 55(4), 123-130.
2. Johnson, M., & Smith, J. (2022). AI in Higher Education: Opportunities and Challenges. *Journal of Educational Technology*, 30(3), 78-89.
3. Brown, L., & Lee, S. (2019). Personalized Learning with AI Technologies. *International Journal of Learning Technologies*, 15(2), 150-162.
4. Alvarez, P. (2021). Recommender Systems in Education: Improving Engagement with AI. *AI in Education Journal*, 10(1), 56-65.
5. Jones, R., & Martin, T. (2022). Automated Grading Systems: Efficiency and Accuracy. *Advances in Educational Assessment*, 12(1), 45-52.
6. Kaplan, E. (2020). Ethical Considerations in AI in Education. *Journal of Ethics in AI*, 18(2), 101-109.